

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИ РАҚОБАТДОШЛИГИНИ
БОШҚАРИШДА БИТИРУВЧИЛАРНИ ИШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ
МАСАЛАСИ**

**Ибрагимов Наврўзбек Кимсанбаевич,
Рустамов Илхомиддин Абдуқодирович,
Хатамова Зумрадхон Назиржоновна,
ТАТУ Фарғона филиали, Ўзбек тили ва гуманитар
фанлар кафедраси ўқитувчилари.
Бурхонов Илёсхон Мухиддинович,
ФарДУ докторанти**

Аннотация: Мақолада ОТМларнинг рақобатдошлигини бошқариш механизмини такомиллаштириш мақсадида ҳудудларда битирувчиларни иш билан таъминлаш масаласини ҳал этиш каби долзарб масала таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Таълим, битирувчи, талаб, таклиф, замонавий касб, педагог.

Бугунги глобаллашув замонида Олий ўқув юртларини рақобатдошлигини таъминлаш, шу масалада бошқариш механизмини такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади. Бунда таълим муассасаларини битирувчиларини иш билан таъминлаш юртимиздаги меҳнат бозорининг кескин ва жиддий муаммоларидан бири ҳисобланади. Масаланинг бир томони иш берувчилар ва уларни сифатли, рақобатдош кадрларга бўлган талаби бўлса, иккинчи томони эса, мамлакатда ишсизлик масаласи мавжуд бўлиб, бу ҳатто Олий таълим муассасалари битирувчиларига ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда. Учинчи томондан, дунёда ахборот технологиялари

ва робототехниканинг жадал ривожланиши Ўзбекистон учун ҳам ишсизлик масаласини кўндаланг қўйиши бор ҳақиқатдир.

2019 йилда дунё тажрибасида ўтказилган Coronavirus пандемияси мамлакатимизда ёшларни, айниқса Олий таълим муассасаларини битирувчиларини иш билан таъминлашда меҳнат бозорини миқдорий сифатли даражада ўзгаришини талаб қилишга ундади. Битирувчи мутахассисларни ишга жойлаштириш масаласи мамлакат иқтисодиётининг реал сектори билан узвий боғлиқ бўлиб, кадрлар ва таълим сифатларини мавжуд меҳнат бозорлари талабларига мослигидан тортиб то мақсадли кўрсаткичларни асослашгача бўлган бир қатор вазифаларни келтириб чиқаради.

Олий ўқув юртларини рақобатдошлигини бошқариш механизмини такомиллаштиришнинг асосий мақсадларидан бири Олий таълим муассасалари битирувчиларини ишга жойлаш масаласи бўлиб, бунда бажариладиган амалий натижа меҳнат бозори талабларидан келиб чиқиб, миқдор ва сифатга оид мажмуавий тадқиқотлар методологиясини ишлаб чиқишдир. Унга асосан, Ўзбекистон ва дунё давлатлари меҳнат бозори талабига мос мутахассисликдаги кадрлар етказиб бериш билан бирга, талаб кучли бўлган мутахассислик кадрларини етиштиришни кенгайтириш йўлга қўйилади.

Юқоридаги масала бўйича тадқиқот ишлари қуйидаги босқичлар бўйича бажарилади:

- Кутилаётган натижалар ва уларнинг аҳамияти (кутилган натижалар ва уларнинг илмий ва ижтимоий аҳамиятга эгаллиги;

-режалаштирилган натижаларнинг жаҳон миқёсидаги тадқиқот натижаларига мувофиқлиги⁴

- келгусида режалаштирилган натижаларнинг иқтисодий ва ижтимоий соҳаларда амалиётга тадбиқ этиш имкониятлари.

Маълумки, бугунги кунда битирувчиларни иш билан таъминлаш

масаласи жаҳон мамлакатларида, жумладан Ўзбекистонда ҳам долзарб ва ечими кундан-кун қийинлашаётган муаммоли масалалардан биридир. Олий таълим муассасасини битираётган ёш авлодни иш топиш ва унга кўникма ҳосил қилиш масаласини бир қанча усуллар билан ҳал этиш мумкин. Улардан энг самаралиси бу – Олий таълим муассасалари битирувчиларини иш билан таъминлаш тизимини баҳолаш бўйича миқдорий ва сифат жиҳатдан интеграциялашган тадқиқотлар методологиясини ишлаб чиқишдаги муаммоларни баратараф этишдир. Булар жумласига кенг кенг қамровли адабиётларни кўриб чиқиш, эксперт хулосаси, пилот тадқиқотлар каби йирик масштабли амалиётлар киради. Ушбу ёндашувлар битирувчиларни иш билан таъминлашни баҳолашда қўлланиладиган мавжуд методологиялар, воситалар бўлиб, уларнинг афзалликлари ва камчиликлари, шунингдек, бошқа тадқиқотлардаги энг яхши амалиётлар ўрганилади. Бу эса ўз навбатида аллақачон бажарилган ишларни такрорлашдан қочишга ёрдам бериш билан бирга ишлаб чиқилиши кутилаётган методологиянинг барқарорлигини оширади.

Олий таълим муассасалари битирувчиларини иш билан таъминлаш тизимини баҳолаш бўйича миқдорий ва сифат жиҳатдан интеграциялашган тадқиқотлар методологиясини ишлаб чиқишда қуйидаги намунавий лойиҳаларни ишлаб чиқилади:

-Методология қўлланиладиган минтақа Фарғона водийсининг ўзига хос хусусиятлари ўрганиб чиқилиб, меҳнат бозорининг талаб ва таклифи, иқтисодий вазият, фаолият соҳалари ва ҳудудий эҳтиёжларни ўрганиш технологияси;

- Манфаатдор томонларнинг иштироки, яъни, маҳаллий Олий таълим муассасалари, масалан, ТАТУ Фарғона филиали, иш берувчилар, давлат идоралари ва бошқа манфаатдор томонлар билан ҳамкорлик ўрнатилади. Бу методологияни яратишда манфаатдор томонларни фикрларини инобатга олган ҳолда иш кўрилади;

- Мослашиш ва модификация технологиясини яратишда турли хил муассасалар, ихтисосликлар, тармоқлар ва ҳудудлар фарқ қилишини инобатга олинади;

- Бюджет, ходимлар, техник инфратузилма ва тажриба каби мавжуд ресурслар таҳлил қилинади. Минтақавий контекста амалга ошириш қулай ва самарали бўлиши учун методологияни ишлаб чиқишда ушбу ресурсларни ҳисобга олинади.

- Маълумотлар базаси шакллантирилганидан сўнг методологияни амалиётга жорий этиш учун Техник шартлар ва регламент ишлаб чиқилади.

Олий таълим муассасалари битирувчиларини иш билан таъминлаш тизимини баҳолаш бўйича миқдорий ва сифат жиҳатдан интеграциялашган тадқиқотлар методологиясини ишлаб чиқишда ҳар томонлама ижтимоий-иқтисодий самарали ечимлар ёрдамида эришилади. Бунда Олий таълим муассасаси, битирувчи, иш берувчи ва яна бунга алоқадор субъектив томонлардан ташқари ҳудудий-географик объектив томонлар ҳам ижтимоий-иқтисодий манфаат кўриши зарур.

Ишлаб чиқилаётган методология маблағ камхаржлигини инобатга олган ҳолда ТАТУ Фарғона филиали мисолида ишлаб чиқилиши кўзда тутилган бўлсада, Фарғона вилоятининг ўзида 10га яқин, Фарғона водийсининг Фарғона, Андижон, Наманган вилоятларида эса 20дан ортиқ Олий таълим муассасалари мавжуд бўлиб, уларда ҳам битирувчиларни иш билан таъминланиши масаласига ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Шу мақсадда, лойиҳанинг келгуси режаларига Фарғона водийси вилоятлари миқёсидаги Олий таълим муассасалари битирувчиларини иш билан таъминлаш тизимини баҳолаш бўйича амалий вазифаларни бажариш кирилган. Мазкур вазифани амалга оширишда кенг имкониятлар сафарбар этилади.

Манфаатдор томонлар ўртасида келгусида сифатли кадрлар етказиб бериш хусусида шартномалар тузиш кутилади.

Ишлаб чиқилган Олий таълим муассасалари битирувчиларини иш билан таъминлаш тизимини баҳолаш бўйича миқдорий ва сифат жиҳатдан интеграциялашган тадқиқотлар методологиянинг самарадорлигидан келиб чиққан ҳолда Давлат меҳнат бозори талабларидан келиб чиқиб сифатли кадрлар етиштириш миқдорини белгилаб бериши, иш режасини мақбуллаши мумкин. Яъни, олинган дастлабки илмий натижалар асосида Олий таълим муассасалари битирувчиларини иш билан таъминлаш тизимини баҳолаш бўйича миқдорий ва сифат жиҳатдан интеграциялашган тадқиқотлар методологиясини географик ҳудудини кенгайтириши кутилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Rustamov I.A. Philosophical heritage of Abu Ali Ibn Sina as an important source in the education of the modern specialists. THE ADVANSED SCIENCE JOURNAL SCIENCE ISSUE UNITED STATES. 2015-№1. 87-90
2. Rustamov I.A. Abu Ali Ibn-Sino doctrine in the context formation of harmoniously developed person. Theoretical & Applied Science. – Philadelphia, USA, №1(57). 2018. – pp. 277-280.
3. .Хатамова, З. (2021). Expenditure of income from taxes and levies in the kokand khanate: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In *research support center conferences* (No. 18.05).
4. .Nazirjonovna, K. Z. (2022). SH. VOKHIDOV'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE HISTORY OF THE KOKAND KHANATE. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 139-141.
5. Xatamova, Z. (2021, June). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE. In *Конференции*.
6. Хатамова, З. (2023). Из истории денежной политики в финансовой системе Коканского ханства. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 327–336. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/history->

[of-uzbekistan/article/view/16511](https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/16511)

7. Nazirjonovna, K. Z. (2022). Political-Financial Analysis of the Issues of Science of the Kokand Khanate in the Work of Khudoyorkhonzade “Anjum At-Tavorikh”. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(10), 102-111. Retrieved from <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/463>

8. Burkhonov, I. M. (2020). “ZAKAT” HAS ENSURED FAIRNESS AND BALANCE IN SOCIETY. *Theoretical & Applied Science*, (5), 201-204.

9. Muhiddinovich, B. I. (2020). Negative impact of the tax system on political life-on the example of the history of the Kokand Khanate (1850–1865). *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 790-795.

10. Burkhonov, I. (2021, June). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboyev in the study of the history of the Kokand khanat. In *Конференции*.

11. Burkhonov, I. (2021). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboyev in the study of the history of the Kokand khanat: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1242>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).

12. Бурханов, И. (2023). Научное наследие Шарафиддина Али Язди в интерпретации Асомиддина Оринбоева. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 165–171.

13. BURKHONOV, I. FROM THE HISTORY OF THE TRANSLATION OF THE WORK OF ABURAZZAK SAMARKAND" MATLA'I SA'DAYN AND MAJMA'I BAHRAIN. *ЭКОНОМИКА*, 138-144.

14. Muhiddinovich, B. I. (2022). The Importance of Asomiddin Urinboev's Scientific Research in the Study of the History of the Kokan Khanate. *Kresna Social Science and Humanities Research*, 3, 175-179.

15. Muhiddinovich, B. I. (2022). In the Study of the History of the

Kokand Khanate. *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*, 6, 68-71.

16. Burkhanov, I. . (2022). FROM THE HISTORY OF THE USE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF KOKAND SCIENTISTS ASOMIDDIN URINBOEV. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 2(10), 63–67.

17 Хатамова, З. (2021, August). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.05).

18.Хатамова, З. Н. Особенности налоговой системы Кокандского ханства / З. Н. Хатамова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 5 (295). — С. 254-256. — URL: <https://moluch.ru/archive/295/66918/>

19.Nazirjonovna, H. Z., & Abdumannobovich, N. M. (2020). Tax system on the territory of kyrgyzstan during the Kokand Khanate. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 209-212. Xatamova, Z. (2020). Expenditure of state funds replenished by taxes in the history of the kokand khanate. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 5(3), 274-277.

